

TUXUM VA TUXUM MAHSULOTLARI.**Raximova Shozoda Xalimovna**

Shaxzodaraximova411@gmail.com

+998(97)114 55 99

Toshkent viloyati Ohangaron tuman

1-son kasb-hunar maktabi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423599>

Anatatsiya: Iste`mol uchun yaroqli bo`lgan tuxumlar turi va tarkibi, saqlash muddati, uning kalloriyaliligi, tuxumning kukuni, tuxum to`g`risida qiziqarli ma`lumotlar, uning foydaliligi, mahsulot bilan birgalikda iste`mol qilish mumkin emasligi va har qanday kasallikni vujudga kelishi mumkinligi to`g`risida qiziqarli ma`lumotlar bayon etilgan.

Kalit so`zlar: Tuxum, tovuq, parhez, uglevod, kalloriya, parranda, bakteriya.

Tuxum - tarkibida barcha oziq moddalarga ega bo`lgan, parranda mahsuloti hisoblanadi. Iste`mol uchun tovuq, bedana, sesarka, kurka, o`rdak, g`oz tuxumlari ishlatiladi. Sifati, vazni, muddati va saqlanishiga qarab parhez va oshxona (oddiy) tuxumlarga ajratiladi. Muddati 7 kundan oshmagan sovutgichda saqlangan tuxumlar parhez hisoblanadi. Tuxum po`slog`i yupqaligi sabab ham, uni sovutgichda o`tkir hidli mahsulotlar bilan yonma-yon saqlash tavsiya qilinmaydi. Tuxumlarni yaxshisi + 4 C haroratda saqlash kerak. Bundan yuqoriroq haroratda tuxumda bakteriyalar ko`payib, uni tez aynib qolishiga sabab bo`lishi mumkin. Tuxumning uchliligini pastga qilib joylashtirish kerak. O`tmasroq tomonida havoning sal ko`proqligi uchun ham tuxumlar "nafas oladi" va uzoqroq muddatgacha saqlanadi.

Tovuq tuxumida 25% quruq modda, 12-13% protein, 12% lipidlar (asosan sarig`ida 99% joylashgan) 1% uglevod, 1% mineral moddalar bor. Tuxumning sarig`i rangi tarkibidagi karotinoidlarga bog`liq. Orasida urug`langan embrion diski joylashgan. Tuxum tarkibida aminokislotalarga boy oqsil, letsitin, fosforli yog`lar, 20 dan ortiq mikroelementlar va A, D vitaminlar bor. Kalloriyaligi jihatdan mol go`shtiga teng keladi, va yaxshi singadi. Bular esa ko`rish qobiliyati, asab va qon - tomir tizimlarida juda ham foydalidir. Ozuqaviy qiymatligi jihatdan tovuq tuxumlari birinchi o`rinda turadi. Bedana tuxumlari ko`proq yog`larni saqlaydi va kalloriyasi ham kuchliroq. Tovuq tuxumlarining rangi va hajmidan qat`iy nazar ularning voydasi bir xil. Tovuqning emagi tuxum rangiga o`z ta`sirini o`tkazadi: u qanchalik ko`p makkajo`xori va o`t - o`lanlar iste`mol qilsa, tuxum rangi ham shunchalik to`q bo`ladi. 100 gramm tovuq tuxumlari 12,7 oqsillarni, 11,5 gramm yog`larni, 0,7 gramm uglevodlarni saqlab 157 klokalloriyani tashkil etadi. 100 gramm bedana tuxumlari 11,9 gramm oqsiliarni, 13,1 gramm yog`larni, 0,6 gramm uglevodlarni saqlab, 168 klokalloriyani tashkil qiladi. Bedana tuxumida A gurux vitamin 2 karra, magniy esa 3 karra ko`proqdir.

Tovuq tuxumi foydali moddalarga boy. Ayniqsa uni iste`mol qilish hammaga ham tavsiya etilmaydi. Xom tuxum qaynatilgan va qovurilganiga qaraganda kuchliroq allergen sanaladi. Shu uchun tuxum oqiga allergiyasi ogir ko`rinishda kechadigan (anafilaktik shok, Kvinke shishi, teri reaksiyalari) odamlarga tuxum qat`iyan man etiladi.

Tuxumda salmonelle virusi bo`lishi mumkin. U kasallangan tovuq orqali o`tadi. Avval bakteriyalar faqatgina po`stlog`ning o`zida bo`lib, 3 kundan so`ng tuxum ichiga o`tadi. Kasallangan tuxumlar laboratoriyada tekshirish yo`li bilangina aniqlasa bo`ladi. Bu uchun qo`yidagilarga rioya qilish kerak.

. Tuxumlarni tanlashda tozaligiga, hech qanday dog` yo`qligiga e`tibor berish kerak.

. Yorilgan tuxumlarni ishlatmaslik kerak.

. Tuxumlarni iliq suvda xo`jalik sovunida yaxshilab yuvish kerak.

. Tovuqlarning salomatligiga ishonchingiz bo`lmasa, unda xom tuxumlarni iste`mol qilish mumkin emas.

-Ko`pincha odamlarning tuxumga allergiyasi bo`ladi. Bundan tashqari, xolesterini ko`payib ketgan kishilarga ham tuxum yeyish mumkin emas. Tuxum tarkibida letsitin bilan kompensatsiyalangan xolesterin bor. Sog`lom kishiga tuxum salbiy ta`sir ko`rsatmaydi, negaki letsitin xolesterinning tomir devorlariga o`rnashib qolishiga yo`l qo`ymaydi. 1 yoshga to`lmagan go`daklarga butun bir tuxumni

berish mimkin emas. Yosh bolaga tuxum sarig`ining to`rtdan bir qismi kifoya. Tuxum oqini esa bir yoshga to`lmagan go`dakka yedirish qat`iyan man etiladi. Har kun tuxum iste`mol qilmagan kishi kuniga bir nechta tuxum yeyishi mumkin. (me`yordan oshirmaslik kerak.) “ JAMA “ tibbiyot jurnalida chop etilgan Amerikalik olimlar o`tkazgan tadqiqot natijalariga ko`ra haftasiga ikki- uchta tuxum – inson sog`ligi uchun ayni muddao hisoblanadi. Tuxum kukuni – melanj hisoblanadi. Tuxum kukunini sanoatda non va qandolatchilikka ishlatiladi. Bu kukunni 2 yil saqlash mumkin.

Birinchi tovuq tuxumi haqida qiziqarli ma`lumot.

1. Birinchi Tovuq tuxumi (Marvarid tovuq tuxumi deb ham ataladi) Faberge boshchiligi jamoa tomonidan yaratilgan tuxum hisoblanadi. Bu tuxum Peter Carl Faberge nazorati ostida rus imperatorlik oilasi uchun tayyorlangan 50 dan ortiq zargarlik tuxumlari orasidagi birinchi namuna sanaladi.

Birinchi tovuq tuxumi 1885 – yilda podshoh Aleksandr III ga topshirilgan. Aleksandr III tuxumni rafiqasi Maria Feodorovnaga sovg`a qilgan. Maria Feodorovna sovg`adan nihoyatda zavqlangan va xursand bo`lgan edi. Buni ko`rgan Aleksandr III tezda Fabergega har bir “ **PASXA** ” kunida xotini uchun yangi tuxum yaratishni buyurdi. Podshoh har bir tuxum noyob bo`lishi va uning ichida qandaydir “ sovg`a “ bo`lishini talab qildi.

Birinchi Tovuq tuxumi hozirda Rossiyaning Sankt – Peterburg shahridagi Faberge muzeyining doimiy kolleksiyalaridan biri hisoblanadi.

Birinchi tovuq (Faberge tuxumi)

Birinchi tovuq Faberge tuxumi yetkazib berilgan yil 1885 Mijoz Aleksandr III. Qabul qiluvchi Maria Feodorovna. Amaldagi egasi individual yoki muassasa Viktor Vekselberg bo`lib Sankt-Peterburgdagi Faberge muzeyiga saqlanadi. Sotib olish yili 2004. Dizayn va materiallar ish ustasi Erik Kollin hisoblanadi. Foydalanilgan materiallar oltin, shaffof bo'lmagan oq emal, yoqut, yoqut kulon, olmos bo`lib bo`yi 64 mm eni 35 mmdan iborat.

O`ziga xos xususiyati tuxum sarig`i ochilganda yoqut ko`zli oltin tovuqni ko`rish mumkin. Tovuq dum patlariga imperator tojining oltin va olmos nusxalari ilib qo`yilgan bo`lib, o`z navbatida oltin va olmos toj nusxalarining har birida zanjirga osilgan kichkina yoqut kulon mavjud bo`lgan. Lekin hozirda ikkalasi ham yo`qolgan.

Tuxum haqida 10-foydali ma`lumot.

1. Tuxum eng sevimli va to`yimli maxsulot: - U juda foydali va deyarli barcha taomga ham qo`shiluvchi maxsulotdir. Bir qarashda tuxum haqida barcha narsani biladigandekmiz, ammo u to`g`risida bilmaydigan ma`lumotlarimiz ham anchagina.

2. Tuxum parxezli maxsulot: - Tuxum sarig`i ozishni istovchilar uchun mukammal mahsulot. U bor-yog`i 100 kaloriyaga ega. Amonokislotalar esa kun davomida to`qlik hissini berib turadi.

3. Miya uchun taom: - Tuxum sarig'i o'z tarkibida ko'p miqdorda litisin saqlaydi. U faqat jigar uchun foydaligina bo'lib qolmay, e'tibor va fikrni jamlashga yordam beradi.

4. Tuxum shov-shuvi: - Statistik ma'lumotlarga qaraganda, katta shaxar aholisi yiliga 215 dona tuxum iste'mol qiladi. Bu miqdor tuxum asosiga tayyorlangan pishiriqlar, tort va qaylalnarni tashkil etadi.

5. Xayot ramzi: - Xitoyda tuxum hayot ramzi sanaladi. Oilada farzand dunyoga kelsa, baxt olib kelishi maqsadida tuxum qizil rangga bo'yaladi.

6. Rang axamiyatga ega emas: - Oq rangdagi tuxumlar och jigarrangdagilariga nisbatan foydaliroq ekanligi – uydirma. Turli rangdagi po'stloqqa ega tuxumlar ustida olib borilgan kimyoviy tekshirishlar ularning foydalilik hususiyatida hech qanday farq yo'q ekanligini ko'rsatdi.

7. Muhabbat eleksiri: - Mehr bilan tayyorlangan tuxum quymoqni chala yoki qotirib pishirilganligining farqi yo'q. Muhimi – tuxum tarkibida erkaklarning salomatligi uchun zarur moddalar mavjud.

8. Xolesterin haqidagi haqiqat: - Bir dona tuxum tarkibida 300 gramm xolesterin mavjud bo'lib, u inson uchun xolesterinning bir kunlik me'yorini tashkil etadi. Agar salomatligingiz bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lmasa, tuxumni har kunlik taomnomangizga kiritishingizni tavsiya qilamiz.

9. Tog'ri saqlash: - Tuxumning po'sti yupqaligi bois uni hidi o'tkir narsalar bilan birga yonma-yon saqlash tavsiya etilmaydi. Tuxumi +4C haroratda saqlanishi lozim. Bundan yuqoriroq harorat tuxumda bakteriyalar yig'ilishi va u tez aynib qolishiga sabab bo'ladi.

10. Tuxum sifatini aniqlash: - Tuxum sifatini tekshirish uchun uni oddiygina sovuq suv to'ldirilgan idishga solish kifoya qiladi. Agar idish tagida tuxum gorizontaal ko'rinishda qolsa uning sifati yanxi. Agar uning bir uchi tepaga ko'tarilib qolsa, u ishlatishga yaroqli darajada sanaladi. Suv yuzasiga ko'tarilib qolgan tuxum sifati buzilganidan darak beradi.

Tuxum bilan iste'mol qilish mumkin bo'lmagan mahsulotlar.

1. Baliq va tuxum: Oqsillarni oqsillar bilan iste'mol qilish tavsiya etilmaydi va bu mahsulotlarning ikkalasi ham oqsil sinfiga tegishli. Ular ovqat hazm qilishni sekinlashtiradi, ichaklarda fermentatsiya va chirish jarayonlarini boshlaydi. Bu, o'z navbatida, ich qotishi, toksinlar va chiqindilarning to'planishiga olib keladi, bu bir-ikki kun ichida yuz terisida salbiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

2. Tuxum, sut mahsulotlari va pishloq aralashmasi: Pishloqli omlet ham yasxshi birikma emas. Tuxumning sut va pishloq bilan aralashmasi – “oqsilli zarba “

bo`lib, oshqozon hazm qilish tizimi undan keyin tiklanish uchun uzoq vaqt sarflanishiga to`gri keladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. <https://vv.vv.vv.Xabar.uz>.
2. [https://vv.vv.vv.odam.uz.Odamlar uchun.vyb - sayti](https://vv.vv.vv.odam.uz.Odamlar.uchun.vyb-sayti).
3. 2017 - 2021 ooo << Zira Chef >>.Все права защищены.
4. uz.vvarbletoncouncil.org. uy psixologiya fan ensiklopediya tibbiy yordam.

